

Tiếp tục bài viết trước, ở bài viết này tôi giải thích sự giới hạn của định lý Gödel từ chính sự chứng minh định lý này.

Về sự chứng minh định lý, tôi xin phép trích dẫn từ chứng minh định lý Gödel của bà Natalie Wolchover (Biên tập viên [Quantamagazine.org](https://www.quantamagazine.org)) cũng như từ GS. Phạm Việt Hưng qua kênh youtube Nhận thức mới.

1. Đầu tiên, phát biểu siêu toán học “Không thể chứng minh mệnh đề có số Gödel $\text{Sub}(y,y,17)$ ” đã dẫn đến 2 giới hạn:

- Một là, chính phát biểu này đã đưa đến giới hạn của hệ logic (tức là ta đã vẽ ra một vòng tròn) bởi khi mệnh đề có số Gödel $\text{Sub}(y,y,17)$ không chứng minh được nghĩa là hệ chưa đủ thông tin để chứng minh nó, việc chứng minh đòi hỏi phải có cái bên ngoài hệ, tức là bên ngoài vòng tròn. Phát biểu này dẫn đến giới hạn của hệ, nhưng thực tế hệ logic là mở.

Trong một hệ logic có những mệnh đề không chứng minh được bởi đơn giản là hệ đó có giới hạn, khi con người khám phá ra những cái mới, mở rộng giới hạn của hệ thì sẽ chứng minh được. Hệ logic là mở và khi mở rộng giới hạn của hệ, hệ sẽ đạt đến một cấp độ cao hơn.

Để dễ hình dung, tôi xin lấy ví dụ: Hệ tiên đề Euclid là tập hợp 5 tiên đề cơ bản cho hình học phẳng do nhà toán học Euclid đưa ra. Tức là 5 tiên đề này chính là giới hạn cho hệ tiên đề. Thực chất hệ tiên đề Euclid không đóng, do ta giới hạn bởi 5 tiên đề do nhà toán học Euclid đưa ra và ta lấy tên ông đặt tên cho hệ. 5 tiên đề này vốn dĩ là 1 định lý ở một hệ có giới hạn lớn hơn (chứng minh được 5 tiên đề).

- Hai là, khi phát biểu “không thể chứng minh được” đồng nghĩa là ta còn đặt vấn đề chứng minh ở đây. Thực chất, hệ logic khi đạt đến trạng thái mà tôi gọi là trạng thái Me thì hệ logic vốn là tồn tại duy nhất, ngoài hệ ra không có gì cả nên không cần chứng minh tức ra không có vấn đề đúng sai của hệ cũng như những thứ bên trong hệ đúng hay sai do chính hệ quyết định. Đúng hay sai chỉ là những trạng thái do hệ đặt ra cho những thứ bên trong hệ mà thôi.

2. Bước tiếp theo trong chứng minh định lý, ta có sự thay thế (Sub) của n (Số Gödel của phát biểu siêu toán học đầu tiên) thay y ((Sub(n,n,17) thay cho Sub(y,y,17)). Và sự thay thế này số Godel là Sub(n,n,17) do việc thay thế vừa diễn ra.

Như vậy Sub(n,n,17) = Không thể chứng minh Sub(n,n,17).

Có 2 trường hợp đặt ra ở đây:

(1) Ta không thể xem sự thay thế cuối cùng (số Gödel $\text{sub}(n,n,17)$) chính là $\text{sub}(n,n,17)$ trong mệnh đề trước đó. Bởi 2 sub (sự thay thế) này là khác nhau. Sub trong các bước trước là Sub 1, Sự thay thế cuối cùng là Sub 2 để thể hiện việc ta thay thế n cho y .

(2) Giả dụ $\text{sub}(y, y, 17)$ trong phát biểu siêu toán học ban đầu chính là sự thay thế ở số Gödel trong mệnh đề như đã diễn ra ở các bước (tức là sub trong mệnh đề cũng chính là sub khi thay thế số Gödel trong mệnh đề) thì sẽ dẫn đến kết quả như sau:

Sub = Không thể chứng minh Sub

Hay diễn giải: Sự thay thế là Không thể chứng minh Sự thay thế

Như vậy ở đây là lỗi vòng lặp, tức là 1 vòng lẫn quẩn và đi đến kết quả là Sự thay thế là không thể chứng minh (sự thay thế), chữ sự thay thế trong ngoặc chính là nhắc lại thôi chứ không phải hình thành 2 vế khác nhau.

Như vậy qua các bước (một vòng lặp lẫn quẩn) ta đi đến một kết quả là “Sub là không thể chứng minh”. Tức là nội dung ban đầu của phát biểu siêu toán học chứ không phải sinh ra mệnh đề mới có 2 vế. Và như vậy, ta lại quay về bước 1, tức là bước mà từ đó chính nó đã dẫn đến 2 giới hạn như đã trình bày ban đầu.

3. Trong việc chứng minh định lý, sự thay thế là cốt lõi. Thực tế, sự thay thế không thể đại diện. Bởi sự thay thế bản thân nó không có đúng hay sai. Sự thay thế đúng hay sai còn phải kèm theo ý nghĩa hỗ trợ nữa.

Tóm lại, việc chứng minh định lý Gödel có các khía cạnh sau:

Một là, phát biểu siêu toán học ban đầu đã đặt ra giới hạn (vẽ vòng tròn) và chính câu nói đó chính là “Có một mệnh đề trong hệ không thể chứng minh”.

Hai là, các bước tiếp theo thực chất chỉ là lỗi vòng lặp, lỗi logic, kết quả không phải là mệnh đề mà chính là câu phát biểu ban đầu.

Ba là, sự thay thế không thể đại diện.

Để dễ hình dung và hệ thống lại, tôi sẽ lấy chính ví dụ về nghịch lý kẻ nói dối mà nhà toán học Gödel đã khởi đầu khi nêu ra phát minh của mình.

- Trước hết, khi đặt vấn đề về việc nói dối đó chính là đã đặt ra giới hạn khi một người nói “Tôi đang nói dối”.

- Tiếp theo: Ta phân tích câu “Tôi đang nói dối”. Ở đây có 2 trường hợp:

+ Vấn đề nói dối trong câu ở đây có thể khác với sự nói dối là “Anh ta đang nói dối”.

+ **Giả dụ Anh ta đang nói dối chính câu nói đó (tức là điều mà nhiều người ngộ nhận là nghịch lý). Thì thật ra chẳng có nghịch lý gì ở đây cả, chúng ta chỉ có 1 kết quả mà thôi đó là “anh ta đang nói dối” khi nói “Tôi đang nói dối”, do lỗi vòng lặp, lỗi logic mà chúng ta đưa ra thành 2 trạng thái rồi cho đó là nghịch lý. Tức là chúng ta đang gặp phải lỗi logic do sự ngộ nhận hay tính lỳ về ngôn ngữ (bám vào chữ nói dối).**

Đây chỉ là một vài quan điểm riêng về định lý Gödel mà tôi muốn chia sẻ theo những chiêm nghiệm của bản thân. Cám ơn bạn đã đọc những dòng này.